

TERMINOLOGIYA VA MATEMATIK TERMINLARGA OID NAZARIY QARASHLAR

Xudoyberganova Gulasal Faxriddin qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada matematik terminlarning lingvistik va leksikografik xususiyatlari, ularning derivatsion asoslari hamda fransuz va o'zbek tillarida tuzilish tamoyillari tahlil qilinadi. Shuningdek, tadqiqotda terminlarning aniqligi, tizimlili va standartlashtirilishi muhimligi ta'kidlanib, ularning ilmiy va amaliy qo'llanilishiga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: matematik terminologiya, leksikografik tahlil, terminlarning standartlashtirilishi, atamalar strukturasi, terminlarning semantik xususiyatlari, qiyosiy terminologik tahlil.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются лингвистические и лексикографические особенности математических терминов, их деривационные основы, а также принципы построения во французском и узбекском языках. Кроме того, в исследовании подчеркивается важность точности, системности и стандартизации терминов, а также внимание уделяется их научному и практическому применению.

Ключевые слова: математическая терминология, лексикографический анализ, стандартизация терминов, структура терминов, семантические особенности терминов, сравнительный терминологический анализ.

ABSTRACT

This article analyzes the linguistic and lexicographic features of mathematical terms, their derivational bases, and the principles of their formation in French and Uzbek. The study also emphasizes the importance of accuracy, systematicity, and standardization of terms, with attention given to their scientific and practical applications.

Keywords: mathematical terminology, lexicographic analysis, term standardization, term structure, semantic features of terms, comparative terminological analysis.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jahon tilshunosligida terminologik birliklarni o'rganish keng qamrovli ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shuningdek, o'sha davrdan boshlab zamonaviy lingvistikada terminologik birliklarning tadqiqi keng ilmiy qiziqish uyg'otib, ko'plab izlanishlarning markaziy mavzusiga aylangan. Xususan, jahon tilshunosligida E.J. Fild, R.I. Xarrison, X. Felber, J.S. Sager, M.T. Karbe, R. Temmerman, K. Kageura, A.A. Reformatskiy, B.N. Golovin, V.V. Vinogradov, V.P. Danilenko kabi olimlar, shuningdek, keyingi yillarda S.V. Grinev, D.S. Lotte, K.Y. Averbux, V.M. Leychik, S.D. Shelova, L.Y. Buyanova kabi tadqiqotchilar termin va terminologiyaning nazariy masalalarini atroflicha o'rgananlar.

Rus tilshunosligida ham matematika terminologiyasiga oid tadqiqotlar olib borilib, turli tillardagi matematik terminlarning shakllanishi va rivojlanishiga oid masalalar ilmiy jamoatchilik e'tiborida bo'lgan. Bu yo'nalishda R.V. Garifullina, G.Y. Smirnova, S.V. Postnikov, E.Y. Dosbullayeva, T.S. Kirillova, S.M. Xaydarovlarning izlanishlari alohida o'rin tutadi.

O'zbek tilshunosligida esa turli soha terminlarining lingvistik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha muayyan ilmiy an'analar shakllangan. Jumladan, S. Akobirov, O. Usmonov, A. Madvaliyev,

H.Dadaboyev kabi olimlar o'zbek terminologiyasining nazariy va amaliy jihatlarini chuqur tahlil qilib, muhim ilmiy xulosalar berganlar. Shuningdek, X.D.Paluanova, O.S.Axmedov, I.J.Yuldashev, O.T.O'rinova, P.P.Nishonov, D.X.Kadirbekova, T.Q.Valiyev, D.I.Xodjayeva, Sh.N.Abdullayeva, D.S.Saidqodirova, R.J.Sharopova, F.Sh.Qodirova, A.M.Kurganov, N.A.Ayaqulov, O.A.Ruzmetova singari tadqiqotchilar terminlarning lingvistik, semantik va strukturaviy xususiyatlarini o'rganishga katta hissa qo'shganlar.

Terminologiya sifatiga oid masala ilmiy doiralarda ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelgan nozik mavzu hisoblanadi. Garchi u ba'zi xalqaro standartlarga muvofiq bo'lsa ham va "shuning uchun, ayniqsa so'nggi yillarda, sifatli terminologiya haqida gapiriladi, agar bu terminlar ishonchli, mos va to'g'ri bo'lsa ma'lum bir terminlar to'plami sifatli deb hisoblanadi" – deyiladi Kabre Kastelvi asarida, bu sifat uch turdagi cheklovlarga bog'liq bo'lib qoladi.

Birinchidan, ma'lum bir tashkilot yoki muallifga tegishli terminologiyani himoya qilishda qilingan institutiy va shaxsiy tanlovlar.

Ikkinchidan, siyosiy manfaatlar, tilni rivojlantirish dasturida ma'lum bir terminologiyani qo'llab-quvvatlashga olib keladi.

Uchinchidan, byudjet cheklovlari, terminologik ma'lumotning sifatini va unga sarflangan mablag'larni o'zaro uyg'unlashtirishga qaratilgan. Shuning uchun ideal terminologiya modeli va uning obyektiv baholash mezonlarini aniqlash juda qiyin. Biroq, o'quv jarayonida vaziyat boshqacha bo'ladi: o'qituvchi o'z pedagogik maqsadlariga mos ravishda "ideal" modelni yaratishi mumkin va shu tarzda, terminologik va hujjatli tadqiqotlarni obyektiv baholash uchun mezonlarni ishlab chiqishi mumkin.

Terminologiya har doim fan va texnologiya tilining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, uning rivoji bevosita ilmiy taraqqiyot bilan uzviy bog'liqdir. Shu sababli, bugungi kunda turli sohalarga oid terminologik lug'atlarni yaratish va ularni tizimlashtirish borasida izchil ilmiy-amaliy ishlar olib borilmoqda. Samarali professional muloqotni ta'minlash uchun har bir fan va sohaga oid terminlar aniq shakllangan, izchil tartibga solingan hamda amaliy qo'llashga yaroqli bo'lishi lozim.

Chunki terminlar muayyan sohadagi muloqotni anglash va tushunishning asosiy kalit so'zlari hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, har qanday fanning tarmoqlariga oid terminlarni, jumladan, matematik terminlarni tizimlashtirish va tahlil qilish nafaqat terminshunoslar, balki tilshunoslar uchun ham muhim ilmiy vazifalardan biridir.

O'zbek tilshunosligida termin va terminologiya masalalari bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lib, bu yo'nalishdagi izlanishlar bugungi kunda ham davom etmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimini xalqaro standartlarga mos ravishda takomillashtirish bo'yicha keng qamrovli islohotlar olib borilmoqda. Xususan, aniq fanlarni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar jadal amalga oshirilmoqda. Ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarni optimallashtirish jarayonida STEAM yo'nalishlari (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics – ya'ni aniq fanlar, texnologiya, muhandislik, ijodiy san'at va matematika) bo'yicha ta'lim sifatini oshirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Ushbu fanlar ichida matematika alohida o'rin tutadi. Zero, Prezidentimizning ta'kidlashicha: "Matematika barcha aniq fanlarning asosi. Ushbu fanni chuqur o'zlashtirgan bola aqlli, keng tafakkurli bo'lib ulg'ayadi va istalgan sohada muvaffaqiyatli faoliyat yurita oladi." Shu bois, ushbu fan rivojiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Matematika faqatgina aniq fanlarning poydevori bo'lib qolmay, balki turli ilmiy sohalarning taraqqiyotiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan, biz ham tilshunoslik nuqtai nazaridan uning rivojiga o'z hissamizni qo'shishimiz lozim.

Matematikaga oid terminlarni qiyosiy aspektida lingvistik tahlil qilish, ularning leksikografik va derivatsion xususiyatlarini o'rganish zamonaviy terminshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biridir. Xususan, matematik terminlarni tizimlashtirish, ularning tuzilishi va semantik xususiyatlarini aniqlash, shuningdek, ikki tilli lug'atlar yaratish bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi. Shunday ekan, o'zbek va fransuz tillaridagi matematik terminlarning derivatsion hamda leksikografik xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish zarurati ushbu tadqiqotning dolzarbligini yanada ta'kidlaydi.

Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlar matematik terminologiyaning turli jihatlarini yoritgan bo'lsa-da, o'zbek tilidagi matematik terminlarning boshqa tillar bilan qiyosiy yoki chog'ishtirma aspektidagi monografik tahlili hali yetarlicha amalga oshirilmagan. Bu esa mazkur yo'nalishda yanada keng qamrovli tadqiqotlar olib borish zaruratini ko'rsatadi.

Terminologiya haqida fikr yuritilganda turli yondashuvlar va qarashlarga duch kelish mumkin. Termin va terminologiya masalalari doimiy ravishda tilshunos olimlar hamda boshqa soha mutaxassislarining muhokama mavzusi bo'lib kelgan. Termin va terminologiya tushunchalariga turlicha ta'riflar berilgan bo'lib, bu borada turli ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Terminologiya, odatda, umumadabiy til leksikasi asosida shakllangan tizim sifatida qaraladi. Ya'ni, har qanday fan yoki soha tilining shakllanishi umumadabiy til materiallariga asoslanadi. Ispaniyalik tilshunos, professor M.T.Carbe terminologiya nazariyasi bo'yicha bir qator asarlar muallifi sifatida terminologiya tushunchasiga turli yo'nalishlar vakillari nuqtayi nazaridan yondashgan. Uning ta'kidlashicha, terminologiya – bu so'z boyligining bir qismi bo'lib, u o'z tadqiqot obyekti va ishlatilish maydoniga ega.

Rus lingvisti S.V.Grinyov esa terminologiyani muayyan bir sohada qo'llaniladigan terminlar tizimi sifatida ta'kidlagan va maxsus leksikani muayyan tartibga solish zarurati haqida fikr bildirgan. Unga ko'ra, "terminologiya" so'zi tarixan uch xil tushunchani ifodalash uchun ishlatilgan: "muayyan soha terminlari tizimi", "til terminlari tizimi" va "terminlarni o'rganuvchi fan".

O'zbek tilshunosligida ham terminologiya bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, bu izlanishlar hozirda ham davom etmoqda. O'zbek olimlari ushbu sohani turli jihatlardan o'rgangan. S.Akobirov, O.Usmonov, A.Madvaliyev, H.Dadaboyev kabi tilshunoslarning ishlarida terminologiya masalalari yoritilgan. Masalan, S.F.Akobirovning "Til va terminologiya" nomli asarida terminologiyaning nazariy masalalari bilan birga, terminlarning yasash xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. S.Usmonovning "O'zbek terminologiyasining ba'zi masalalari" nomli asarida esa o'zbek ilmiy terminologiyasining shakllanishi va termin yasash usullari bayon etilgan. A.Madvaliyev esa "O'zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari" asarida terminologiyani muayyan fanning tushunchalar tizimi bilan bog'liq terminlar tizimi sifatida talqin qiladi.

H.Dadaboyev esa "O'zbek terminologiyasi" asarida terminologiyaga ikki ma'noda ta'rif bergan:

1. Ilm, fan, texnika, san'at, madaniyat va boshqa sohalarda qo'llaniluvchi terminlar yig'indisi.
2. Tilshunoslikning muayyan til so'z boyligida qo'llaniluvchi terminlar tizimini struktur, semantik, etimologik va funksional jihatdan o'rganuvchi sohasi.

Yapon tilshunoslik maktabi vakili K.Kageura esa termini muayyan sohaga oid konsept sifatida tavsiflaydi va uni bir yoki bir nechta so'zlardan tashkil topgan leksik birlik sifatida qaraydi.

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da termin tushunchasi quyidagicha izohlanadi: "Termin" lotincha "terminus" – "chek, chegara" ma'nosini bildiradi va u fan, texnika, kasb-hunar sohalariga oid aniq va barqaror tushunchani ifodalovchi so'z yoki so'z birikmasi sifatida ta'riflanadi.

P.P.Nishonov esa fransuz va o'zbek tillaridagi yuridik terminologiyaning qiyosiy-tipologik tadqiqiga bag'ishlangan dissertatsiyasida terminning lisoniy belgilari haqida fikr bildirgan. Uning ta'kidlashicha, terminlar quyidagi xususiyatlarga ega:

1. Muayyan terminologiya doirasida bir ma'nolilikka ega bo'lishi.
2. Nominativ funktsiyani bajarishi bois, uning ma'nosi aniq va unga emosional, ekspressiv yoki modallik funktsiyalari xos emasligi.
3. Stilistik jihatdan neytral bo'lishi.
4. Sistemali xususiyatga ega bo'lishi, ya'ni terminlar leksik va grammatik jihatdan uzviy bog'langan tizimni tashkil etishi.

Umuman olganda, termin muayyan sohaga oid tushunchaning nomi sifatida qaraladi. U so'z, so'z birikmasi yoki qisqartma shaklida bo'lishi mumkin. Termin o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, uning asosiy belgilari – bir ma'nolilik va muayyan sohaga tegishli bo'lishidir. Ammo ba'zi terminlar bir necha ma'noga ega bo'lishi yoki turli sohalarida qo'llanilishi mumkin. Shunday qilib, terminlar tizimi doimiy rivojlanishda bo'lib, ularning lingvistik tadqiqi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

André Martinet, fransuz lingvisti va strukturalizmning yetakchi vakillaridan biri, tilshunoslik sohasida muhim ilmiy ishlar amalga oshirgan. U terminologiya va leksikografiya sohalarida ham o'zining nazariyalarini ishlab chiqqan. Martinet terminologiyani "maxsus fanlar va texnologiyalar sohalarida ishlatiladigan atamalar va ularning tizimlarini o'rganish" deb ta'riflaydi. Bu yondashuvda, u atamalarni faqat til tizimidagi elementlar sifatida ko'rib chiqmay, balki ularning ijtimoiy va ilmiy faoliyat bilan aloqasini ham inobatga oladi. Martinetning bu sohadagi qarashlari, tilning tizimli xususiyatlarini va maxsus bilimlar bilan bog'liq terminlarning aniq va muvozanatli shaklda tuzilishini ta'kidlaydi. U terminlarni faqat lingvistik jihatdan emas, balki ular ishlatiladigan ilmiy va ijtimoiy kontekstda ham tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi.

Martinetning terminologiya va leksikografiya sohasidagi muhim asarlari quyidagilardir: Martinet, A. (1960). *Éléments de linguistique générale* (General Linguistics Elements). Paris: Presses Universitaires de France. Ushbu asarda Martinet tilshunoslikning asosiy tamoyillarini, shu jumladan terminologiya va leksikografiyaning nazariy asoslarini chuqur tahlil qiladi. Martinet, A. (1975). *La linguistique synchronique*. Paris: Armand Colin. Bu asarda Martinet tilning sinxron tahlili va leksikografiya bilan bog'liq masalalarni keng qamrovda muhokama qiladi, leksika va terminologiyani tizimli va struktural yondashuv orqali tahlil etadi.

Fransuz lingvisti va terminologiya sohasidagi mashhur mutaxassis Bernard Pottier terminologiya va leksikografiya haqidagi fikrlarini quyidagi asarlarda bayon etadi: Pottier, B. (1977). *La terminologie et ses applications* (Terminology and Its Applications). Paris: Éditions du CNRS. Pottier bu asarda terminologiyani "maxsus sohalarida ishlatiladigan atamalar va ularning semantik tizimlarini o'rganish" deb ta'riflaydi. U terminologiyaning ilmiy va amaliy jihatlarini ajratib ko'rsatib, atamalarni tizimli o'rganish va ularning semantik jihatlarini chuqur tahlil qilishni muhim deb hisoblaydi.

Ushbu olimlarning ilmiy yondashuvlari terminologiyaning faqat til tizimi doirasida qolmasdan, balki ijtimoiy, ilmiy va amaliy faoliyatning ajralmas qismi sifatida o'rganilishini ta'kidlaydi. Martinet, Pottierning ishlarida terminologiya, leksikografiya va semantika o'rtasidagi bog'liqlik, shuningdek, tilning tizimli va kontekstual tahlili muhim o'rin tutadi.

Matematik terminologiyaning leksikografik va derivatsion xususiyatlari bo'yicha tadqiqotlar olib borgan yirik olimlar orasida Viktor Vinogradov, Yuri Apresyan va Jean-Claude Corbeil alohida

o‘rin egallaydi. Ularning ilmiy ishlari matematik atamalarning shakllanishi, ularning semantik va morfologik o‘ziga xosliklarini tadqiq etishga bag‘ishlangan.

V.V. Vinogradov leksikologiya va leksikografiya sohalarida fundamental tadqiqotlar olib borgan olimlardan biri bo‘lib, u so‘zlarning ma‘no qamrovi va frazeologik birliklarning semantik tahliliga alohida e‘tibor qaratgan. Uning ilmiy ishlari orasida "Leksikologiya va leksikografiya" asari muhim o‘rin tutadi. Vinogradov so‘zlarning nafaqat ma‘no, balki stilistik va grammatik xususiyatlari ham lug‘atlarda aks ettirilishi lozimligini ta‘kidlagan. Bu yondashuv matematik terminlarning ham ko‘p qirrali tahliliga asos yaratadi.

Y.D. Apresyan semantika va leksikografiya sohalarida keng tadqiqotlar olib borgan olimlardan biri bo‘lib, uning "Semantika va leksikografiya" hamda "Lingvistik dunyo manzarasi va so‘zning ma‘nosi" asarlari muhim ahamiyatga ega. Apresyan matematik terminlarning semantik xususiyatlari, ularning kontekstga qarab ma‘no o‘zgarishi hamda leksikografiyada qo‘llanilishi borasida tadqiqotlar olib borgan. Uning ilmiy yondashuvi matematik atamalarning morfologik va semantik shakllanishi hamda tarjima jarayonlarida muhim metodologik asos yaratgan.

Jean-Claude Corbeil esa fransuz tilshunosligi doirasida matematik terminlarning morfologik tahliliga e‘tibor qaratgan olimdi. U terminologiya tadqiqotlarida so‘z yasash modellari, affiksial derivatsiya va terminlarni tasniflash metodlarini ishlab chiqqan. Corbeilning ishlari matematik terminlarning morfologik va semantik tizimlanishiga oid yondashuvlarni boyitgan.

Ushbu olimlarning tadqiqotlari matematik terminologiyaning leksikografik, derivatsion va semantik jihatlari bo‘yicha nazariy asos yaratishda katta hissa qo‘shgan. Bugungi kunda bu yondashuvlar matematik lug‘atlar tuzishda, avtomatik termin tizimlarini yaratishda va terminlarning aniq tasnifini ishlab chiqishda muhim o‘rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akobirov S.F. Til va terminologiya. – Toshkent, 1968.
2. Apresyan Y.D. Lingvistik dunyo manzarasi va so‘zning ma‘nosi.
3. Apresyan Y.D. Semantika va leksikografiya.
4. Cabré M.T. Terminology: Theory, Methods and Applications. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1999. – p.11.
5. Dadaboyev H. O‘zbek terminologiyasi. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019. – B.133.
6. Évaluation pédagogique de la recherche terminologique Lina Sader Feghali, Volume 46, Number 2, juin 2001, p. 426–437
7. Grinev S.V. Vvedenie v terminovedenie. – Moskva: Litsey, 1993. – S.9–11.
8. Kageura Kyo. The Dynamics of Terminology. Volume 5. – Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2000. – p.9.
9. Madvaliev A. O‘zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari. – Toshkent: "O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – B.28.
10. Madvaliev A. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: Davlat ilmiy nashriyoti, 2006–2008.
11. Martinet A. Éléments de linguistique générale. – Paris: Presses Universitaires de France, 1960.
12. Martinet A. La linguistique synchronique. – Paris: Armand Colin, 1975.
13. Nishonov P.P. Frantsuz va o‘zbek tillari yuridik terminologiyasining qiyosiy-tipologik tadqiqi: Filol. fan. nom. dissertatsiyasi. – Toshkent: O‘zDJTU, 2009. – B.26–27.
14. Pottier B. La terminologie et ses applications. – Paris: Éditions du CNRS, 1977.
15. Vinogradov V.V. Leksikologiya va leksikografiya asari.